

On-farm production and application of compost tea

Challenge

The challenge is to manage soil fertility patterns of Mediterranean crops to improve water efficiency, photosynthetic activity, nutrient balance and fruit quality.

Solution

Compost tea production is an on-farm practice that requires collecting and recycling organic by-products associated with other soil improvement techniques (mulching, green manuring, etc.).

Adequate knowledge of all the processes, product application and crop cycles is fundamental to achieve good results.

Benefits

Using compost tea can significantly contribute to maintaining soil organic matter quality, increasing farmers' monetary savings and enhancing biodiversity and on-farm adaptation to climate change.

Applicability box

Theme

- Agricultural by-product
- Biodiversity
- Climate change adaptation
- Organic fertilization

Context

It is a general technique that optimises development in extensive and organic farms, where nutrient cycles are fundamental.

Application time

Almost all year depending on crop needs.

Required implementation time

Between two and three months, starting from the raw material.

Period of impact

Medium- (crop effects) or long-term (soil) depending on the parameters considered.

Equipment

Bioextractor, oxygen pump, timer

Practical recommendation

How is it produced?

The production process involves using mature compost in a capacious bag made of mesh, placed in a bioextractor with a robust tank capable of containing the liquid mass and equipped with an aeration device.

What has been done in the Oltre.bio OG?

The extraction was performed with a 1:5 v/v ratio (20%). The timer was set to 15 minutes (on) every 3 hours (off) to guarantee the right oxygenation. The process lasted five days and, before administration, a further dilution was opted for after measuring the electrical conductivity up to a ratio of 1:15 v/v.

- Cherry orchard: 3l/plant in soil + 250 ml/plant by foliar application. Distribution in three phases: beginning of flowering, post-set and veraison.
- Vineyards: 1.5l/plant. Distribution in three phases: shoot length approximately 15 cm, post-fruit setting and veraison.

What are the benefits of compost tea?

SUPPRESSIVITY

It can partially substitute fungicides, having suppressive properties due to antagonistic microorganisms and the abiotic component.

NUTRITIVE ACTION

Contains organic molecules and inorganic elements in solution that can exert a fast-acting nutritive action in combination with biostimulant effects.

Further information

Videos

- **Oltre.bio. The new organic challenge:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Discover the results of the project:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>

- ■ How to get compost and compost tea. Oltre.bio project demonstration day on 29/04/2022: <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Web links

- ■ <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- ■ https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- ■ <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Further reading

- 2 phytosanitary management notebooks:
 - ■ Phytosanitary protection of the cherry tree in organic farming: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Phytosanitary protection of table grapes in organic farming: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Contact information

Publisher: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>
Author(s): V. Verrastro, N. Admane, S. Giordano
Contact: verrastro@iamb.it

This practice abstract was elaborated in the framework of CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Cost/benefit analysis

Compost tea

Introduction – presentation of ex-ante and post-ante situation

In Mediterranean regions, organic farmers usually maintain soil fertility using on-farm compost (ex-ante). However, there is another possibility to obtain the same achievement using a derivate known as Compost Tea (CT) (ex-post). The use of CT has several added values:

- **Environmental:** CT production comes from on-farm by-products through an aerobic process of recovering carbon and nitrogen present in green residues or animal ones (such as manure),
- **Economic:** by-products are not waste anymore, but if reused in the farm, they are useful for a medium programming time of fertilisation, representing a good substitution for the external fertilisers,
- **Social:** in view of the implementation of circular economy strategies, the goals of sustainability can be better pursued,
- **Agronomic:** the application improves soil structure and permeability, as well as the soil microbiome.

Specifically in short term cycle crops (tomatoes, zucchini, and similar other crops), compost tea can be considered as a fertiliser, with local application concentrated in the crop lifecycle. The analysis is conducted in the context of the south of Italy, particularly in the Puglia region. The geographical area is strongly dedicated to organic agriculture and, consequently, to the production of fruits with excellent organoleptic and nutritional characteristics. The described approach has allowed the development of sustainable technologies from an economic and environmental perspective, which satisfy the needs of producers and consumers.

Economical costs and benefits

Legend

- ▶ Estimated indicator
- ▶ Measured indicator

	Ex-ante (total amount €/ha)	Ex-post (total amount €/ha)
Variable costs		
Seedings/plants	500 €/Ha	500 €/ha
Fertilizers	2000 €/Ha <i>Buying market fertilizer</i>	1000 €/ha <i>Production of compost tea</i>
Pesticides	1000 €/ha	1000 €/ha
Water	1000 €/ha	700 €/ha
Labour	1000 €/ha	1500 €/ha <i>Brewing machine</i>
Machine costs	1000 €/ha	1000 €/ha
Revenues	None	1000 €/ha as saved cost of fertilisers
TOTAL	6500 €/ha	5700 €/ha
COMPARISON	Global decrease of 12% of the cost: 	

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator approximate deterioration between 1 and 24%:
The indicator used is relative to fuel (intended as fuel amount necessary to produce CT) and, in particular, to gasoline as unit of measurement (0,5L of Gasoline to produce 10 kg of compost tea).	
Water	Indicator approximate improvement around 10%:
The use of CT proves to increase soil permeability thus fostering water savings (intended as water saved from further irrigation turns : around 10%).	
Soil	Indicator approximate improvement from 75% and up:
Soil quality (increase/maintenance of soil permeability and porosity) proves to be consistently increased, together with the unit of measurement, i.e. level of nutrients in soil analysis.	
Air	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	
Biodiversity	Indicator approximate deterioration between 1 and 24%:
Biodiversity (intended as the reuse of farm by-products as fertilisers) is slightly decreased.	

Oltre.bio – Innovative Management of Organic Cherry Growing and Organic Table Viticulture

Short description of the OG

Oltre.bio links agriculture with government and research in the Apulia region. It focused on two main crops, organic table grapes and cherries, using an ecosystem approach to improve crop quality through soil and water management. Agronomic and post-harvest techniques were keys to success. By prioritising sustainability and organic practices, Oltre.bio aimed to produce top-quality fruit while promoting environmental conservation and biodiversity.

Benefits

Increasing soil fertility and managing adversity by using advanced sensors to analyse adversity early. Rationalizing and better managing the irrigation supply, post-harvest and packaging.

Stage of implementation

The project ended in February 2023.

Applicability box

Theme

Climate change adaptation
Organic fertilization
Pest management
Soil health
Value chain
Water-use efficiency
Digital technologies

Context

Apulia region, South of Italy.
On-farm composting to produce compost tea, application of DSS to improve water-use efficiency, sustainable adversity management and innovative packaging to increase shelf-life represent best practices at the experimental level in the region.

Duration

4 years (2019-2023)

Partners involved.

Producer organisations, research bodies, universities, regional institutions, innovation brokers.

Budget

495.000,00€

Particularity

In the context of the Apulia region, which is particularly suited to agriculture, the project aimed to create an ecosystem between private companies, research bodies, and regional institutions to foster soil health and water-use efficiency. This objective was pursued through innovative solutions experimented on-farm.

Main achieved or expected results

- **Improved soil fertility**

Public opinion is shifting towards sustainably produced agri-food products with a low environmental impact. The recovery of waste and organic residues through on-farm composting is key to achieving sustainability in agroecosystems (Fig. 1).

Figure 1. On-farm composting at the CREA-AA experimental farm

Compost tea is a liquid extract of organic and inorganic molecules and microorganisms (Fig. 2). The process usually lasts about 5–8 days. The Oltre.bio project aimed to enhance the understanding of compost tea production and its application in organic cherry orchards and vineyards in Apulia (Fig. 2).

Figure 2. Production of compost tea at the CREA-AA experimental company

- **Water use efficiency by using the Decision Support System (DSS) in organic table grape vineyards**

At farm level, the sensors measure soil moisture, temperature, electrical conductivity and atmospheric pressure. Data is gathered in Blueleaf software to aid farmers in making informed decisions, enhancing their awareness and efficiency in the field (Fig. 3).

Figure 3: Communication method between hardware and software

- **Innovative packaging to increase the shelf life of organic cherries and organic table grapes**

BlowDevice® technology, patented by UNIBAS and Ninetek Ltd, gives the packaging breathable characteristics to extend the shelf life of perishable organic fruit (Fig. 4). The device was recognized as a 'key technology' in Europe. A packaging machine for industrial use has been developed.

Figure 4. Organic table grapes stored under MAP in packaging equipped with BlowDevice®

- **Adversity management**

Different natural extracts were tested on the farms at blooming and before harvest to control the incidence of pre- and post-harvest rot in the main crops. Chitosan was the most effective product, reducing the development of rot by over 68% in post-harvest cherries (Fig. 5).

Figure 5. Application of treatment and the effect of natural extracts to control post-harvest rot

- **Phytosanitary and agronomic bulletins**

Oltre.bio partners carried out weekly field inspections on the farms involved in the project. The data collected on phytosanitary management and technical guidance were disseminated through 39 bulletins.

- **Phytosanitary management notebooks**

The main project outcome was the development of two notebooks dedicated to pest management for farm companies and technicians.

Existing materials

Videos

- Oltre.bio. The new organic challenge:
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- Discover the results of the project:
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- How to get compost and compost tea. Oltre.bio project demonstration day on 29/04/2022: <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Web links

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- Compost and extracts for the sustainability of agricultural systems:
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- On-farm compost: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- Compost tea: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- Organic cherry growing: a demonstration day in the field:
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- Innovative strategies for the control of pests and fungal agents: monitoring activities at the service of operators: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- Organic cherry growing: a demonstration day in the field:
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- [BlowDevice®](#)
- BlowDevice®: the eco-sustainable solution for the shelf-life of table grapes:
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- Oltre.bio, innovative results for the organic table grape market:
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- 39 phytosanitary and agronomic bulletins:
 - 21 bulletins in 2021: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_rev-01.pdf
 - 18 bulletins in 2022: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- 2 phytosanitary management notebooks:
 - Phytosanitary protection of the cherry tree in organic farming:
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - Phytosanitary protection of table grapes in organic farming: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Further reading

 [Effect of Materials and Assembly Methods on Gas Selectivity of Blow® Device: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80)

 [Effect of Packaging Technology on the Quality of Pre-cooled Clementine Fruit: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78)

Contact information

Publisher: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>

Author(s): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contact: admane@iamb.it

Project partners:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Παραγωγή και εφαρμογή διηθήματος (τσαγιού) κομπόστ στο αγρόκτημα

Πρόκληση

Η πρόκληση είναι η διαχείριση των μοτίβων γονιμότητας του εδάφους των μεσογειακών καλλιεργειών, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, η φωτοσυνθετική δραστηριότητα, η ισορροπία των θρεπτικών συστατικών και η ποιότητα των καρπών.

Λύση

Η παραγωγή τσαγιού κομπόστ είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται στο αγρόκτημα και απαιτεί τη συλλογή και ανακύκλωση των οργανικών υποπροϊόντων τα οποία σχετίζονται με άλλες καλλιεργητικές τεχνικές βελτίωσης του εδάφους (εδαφοκάλυψη, χλωρή λίπανση κ.λπ.).

Η επαρκής γνώση όλων των διαδικασιών, της εφαρμογής του προϊόντος και των κύκλων της καλλιέργειας είναι θεμελιώδης για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων.

Οφέλη

Η χρήση τσαγιού κομπόστ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας της οργανικής ύλης του εδάφους, στην αύξηση της εξοικονόμησης χρημάτων για τους γεωργούς, στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας και στην προσαρμογή του αγροκτήματος στην κλιματική αλλαγή.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

- Γεωργικό υποπροϊόν
- Βιοποικιλότητα
- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
- Οργανική λίπανση

Πλαίσιο

Πρόκειται για μια γενική τεχνική που βελτιστοποιεί την ανάπτυξη στα εκτατικά και βιολογικά αγροκτήματα, όπου οι κύκλοι θρεπτικών συστατικών είναι θεμελιώδους σημασίας.

Χρόνος εφαρμογής

Σχεδόν όλον το χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Από δύο έως τρεις μήνες, ξεκινώντας από την πρώτη ύλη.

Περίοδος επιπτώσεων

Μεσοπρόθεσμα (καλλιέργεια) ή μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (έδαφος), ανάλογα με τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη.

Εξοπλισμός

Βιοεξαγωγέας, αντλία οξυγόνου, χρονοδιακόπτης

Πρακτικές συστάσεις

Πώς παράγεται;

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει τη χρήση ώριμου κομπόστ σε έναν ευρύχωρο σάκο από διχτυωτό ύφασμα, το οποίο τοποθετείται σε βιοεξαγωγέα με στιβαρή δεξαμενή ικανή να χωρέσει το παραγόμενο υγρό και εξοπλισμένη με συσκευή αερισμού.

Τι έχει γίνει στην επιχειρησιακή ομάδα Oltre.bio;

Η διήθηση πραγματοποιήθηκε με αναλογία 1:5 v/v (20%). Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίστηκε στα 15 λεπτά (ενεργοποίηση) κάθε 3 ώρες (απενεργοποίηση) για τη διασφάλιση της σωστής οξυγόνωσης. Η διαδικασία διήρκεσε πέντε ημέρες και, πριν από τη χορήγηση, επιλέχθηκε να γίνει περαιτέρω αραίωση μετά τη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας έως την αναλογία 1:15 v/v.

- Κερασώνας: 3l/φυτό στο χώμα + 250 ml/φυτό με διαφυλλική εφαρμογή. Εφαρμογή σε τρεις φάσεις: έναρξη της ανθοφορίας, μετά την καρπόδεση και περκασμός (veraison).
- Αμπελώνας: 1,5 λίτρο/φυτό. Εφαρμογή σε τρεις φάσεις: μήκος βλαστού περίπου 15 cm, μετά την καρπόδεση και περκασμός (veraison).

Ποια είναι τα οφέλη του τσαγιού κομπόστ;

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Μπορεί να υποκαταστήσει εν μέρει τα μυκητοκτόνα, έχοντας κατασταλτικές ιδιότητες λόγω των ανταγωνιστικών μικροοργανισμών και του αβιοτικού συστατικού.

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Περιέχει οργανικά μόρια και ανόργανα στοιχεία στο διάλυμα, τα οποία μπορούν να έχουν ταχεία θρεπτική δράση παράλληλα με βιοδιεγερτικές επιδράσεις.

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

- [Oltre.bio. Η νέα βιολογική πρόκληση:](https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s)
- [Ανακαλύψτε τα αποτελέσματα του έργου:](https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s)
- [Πώς να παράξετε κομπόστ και τσάι κομπόστ. Ημέρα επίδειξης του έργου Oltre.bio στις 29/04/2022:](https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw)

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Περαιτέρω ανάγνωση

- 2 τετράδια φυτοϋγειονομικής διαχείρισης:
 - [Φυτοϋγειονομική προστασία της κερασιάς στη βιολογική γεωργία:](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf)
 - [Φυτοϋγειονομική προστασία επιτραπέζιων σταφυλιών στη βιολογική γεωργία:](https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate vite.pdf)

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Τηλέφωνο: +39 080 4606111, Δικτυακός τόπος:

<https://www.iamb.it/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: V. Verrastro, N. Admane, S.

Giordano

Επικοινωνία: verraastro@iamb.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Ανάλυση κόστους/οφέλους

Διήθημα (τσάι) Κομπόστ

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Στις μεσογειακές περιοχές, οι βιοκαλλιεργητές διατηρούν συνήθως τη γονιμότητα του εδάφους χρησιμοποιώντας κομπόστ εντός της εκμετάλλευσης (υφιστάμενη κατάσταση). Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη δυνατότητα να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα με τη χρήση ενός προϊόντος γνωστού ως Τσάι κομπόστ (CT) (μελλοντική κατάσταση). Η χρήση του κομπόστ τσαγιού έχει αρκετές πρόσθετες αξίες:

- **Περιβαλλοντικά:** Η παραγωγή CT προέρχεται από τα υποπροϊόντα της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω μιας αερόβιας διαδικασίας ανάκτησης του άνθρακα και του αζώτου που υπάρχουν στα φυτικά υπολείμματα ή στα ζωικά υπολείμματα (όπως η κοπριά),
- **Οικονομικά:** τα υποπροϊόντα δεν αποτελούν πλέον απόβλητα, αλλά αν επαναχρησιμοποιηθούν στην εκμετάλλευση, είναι χρήσιμα για ένα μέσο χρόνο προγραμματισμού της λίπανσης, αποτελώντας μια καλή υποκατάσταση των εξωτερικών λιπασμάτων,
- **Κοινωνικά:** ενόψει της εφαρμογής στρατηγικών κυκλικής οικονομίας, οι στόχοι της βιωσιμότητας μπορούν να επιδιωχθούν καλύτερα,
- **Καλλιεργητικά:** η εφαρμογή βελτιώνει τη δομή και τη διαπερατότητα του εδάφους, καθώς και το μικροβίωμα του εδάφους.

Ειδικά σε καλλιέργειες βραχυπρόθεσμου κύκλου (ντομάτες, κολοκυθάκια και παρόμοιες άλλες καλλιέργειες), το τσάι κομπόστ μπορεί να θεωρηθεί ως λίπασμα, με τοπική εφαρμογή επικεντρωμένη στον κύκλο ζωής της καλλιέργειας.

Η ανάλυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νότιας Ιταλίας, ιδίως στην περιοχή της Απουλίας. Η γεωγραφική περιοχή είναι έντονα αφιερωμένη στη βιολογική γεωργία και, κατά συνέπεια, στην παραγωγή φρούτων με εξαιρετικά οργανοληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά. Η περιγραφείσα προσέγγιση επέτρεψε την ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες των παραγωγών και των καταναλωτών.

Legend

- ▶ Εκτιμώμενος δείκτης
- ▶ Μετρούμενος δείκτης

Οικονομικό κόστος και οφέλη

	Υφιστάμενη κατάσταση (συνολικό ποσό €/εκτάριο)	Μελλοντική κατάσταση (συνολικό ποσό €/εκτάριο)
Μεταβλητό κόστος		
Σπορές/φυτά	500 €/Ha	500 €/ha
Λιπάσματα	2000 €/Ha <i>Αγοράζοντας λίπασμα στην αγορά</i>	1000 €/στρέμμα <i>Παραγωγή τσαγιού κομπόστ</i>
Παρασιτοκτόνα	1000 €/στρέμμα	1000 €/στρέμμα
Νερό	1000 €/στρέμμα	700 €/στρέμμα
Εργασία	1000 €/στρέμμα	1500 €/στρέμμα <i>Μηχανή ζυθοποιίας</i>

Κόστος μηχανής	1000 €/στρέμμα	1000 €/στρέμμα
Έσοδα	Κανένα	1000 €/στρέμμα ως εξοικονομημένο κόστος λιπασμάτων
ΣΥΝΟΛΟ	6500 €/στρέμμα	5700 €/στρέμμα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Παγκόσμια μείωση του κόστους κατά 12%: 	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Δείκτης κατά προσέγγιση επιδείνωσης μεταξύ 1 και 24%:
Ο δείκτης που χρησιμοποιείται είναι σχετικός με τα καύσιμα (προορίζεται ως ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για την παραγωγή CT) και, ειδικότερα, με τη βενζίνη ως μονάδα μέτρησης (0,5 λίτρα βενζίνης για την παραγωγή 10 κιλών τσαγιού κομπόστ).	
Νερό	Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης γύρω στο 10%:
Η χρήση του CT αποδεικνύεται ότι αυξάνει τη διαπερατότητα του εδάφους, προωθώντας έτσι την εξοικονόμηση νερού (που προορίζεται ως νερό που εξοικονομείται από περαιτέρω αρδεύσεις: περίπου 10%).	
Έδαφος	Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης από 75% και πάνω:
Η ποιότητα του εδάφους (αύξηση/διατήρηση της διαπερατότητας και του πορώδους του εδάφους) αποδεικνύεται σταθερά αυξημένη, μαζί με τη μονάδα μέτρησης, δηλαδή το επίπεδο των θρεπτικών συστατικών στην ανάλυση του εδάφους.	
Αέρας	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη	
Βιοποικιλότητα	Δείκτης κατά προσέγγιση επιδείνωσης μεταξύ 1 και 24%:
Η βιοποικιλότητα (που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων της γεωργίας ως λιπάσματα) μειώνεται ελαφρώς.	

Oltre.bio – Καινοτόμος Διαχείριση Βιολογικής Κερασοκαλλιέργειας και Βιολογικής Επιτραπέζιας Αμπελοκαλλιέργειας

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Το Oltre.bio αποτελεί τον συνδυαστικό κρίκο της γεωργίας με την κυβέρνηση και την έρευνα στην περιφέρεια της Απουλίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο επικεντρώθηκε σε δύο κύριες καλλιέργειες, τα βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια και τα κεράσια, χρησιμοποιώντας μια οικοσυστημική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών μέσω της διαχείρισης του εδάφους και του νερού. Οι καλλιεργητικές τεχνικές και οι μετασυλλεκτικές πρακτικές αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της επιτυχίας. Δίνοντας προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τις πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας, το Oltre.bio είχε ως στόχο την παραγωγή καρπών κορυφαίας ποιότητας, προάγοντας παράλληλα τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα.

Οφέλη

Αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και διαχείριση των αντιξοοτήτων με τη χρήση προηγμένων αισθητήρων για την έγκαιρη ανάλυση των αντιξοοτήτων. Εξορθολογισμός και καλύτερη διαχείριση της άρδευσης, των μετασυλλεκτικών τεχνικών και της συσκευασίας.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Οργανική λίπανση
Διαχείριση παρασίτων
Υγεία του εδάφους
Αλυσίδα αξίας
Αποδοτικότητα χρήσης νερού
Ψηφιακές τεχνολογίες

Περιεχόμενα

Περιφέρεια Απουλίας, Νότια Ιταλία.
Η κομποστοποίηση στο αγρόκτημα για την παραγωγή τσαγιού κομπόστ, η εφαρμογή DSS για τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού, η βιώσιμη διαχείριση των αντιξοοτήτων και η καινοτόμος συσκευασία για την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων αποτελούν βέλτιστες πρακτικές σε πειραματικό επίπεδο στην περιοχή.

Διάρκεια

4 έτη (2019-2023)

Εταίροι ΕΟ

Οργανώσεις παραγωγών, ερευνητικοί φορείς, πανεπιστήμια, περιφερειακά όργανα, διαμεσολαβητές καινοτομίας.

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

495 000,00 €

Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της περιοχής της Απουλίας, η οποία προσφέρεται ιδιαίτερα για γεωργικές δραστηριότητες, το έργο είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, ερευνητικών φορέων και περιφερειακών οργάνων για την

προώθηση της υγείας του εδάφους και της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού. Αυτός ο στόχος επιδιώχθηκε μέσω καινοτόμων λύσεων που εφαρμόστηκαν πειραματικά στο αγρόκτημα.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

- **Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους**

Η κοινή γνώμη στρέφεται προς τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο και έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η ανακύκλωση αποβλήτων και οργανικών υπολειμμάτων μέσω της κομποστοποίησης στο αγρόκτημα διαδραματίζει

Ζωική κοπριά

Πράσινα υπολείμματα

Ανάμιξη υπολειμμάτων

Κομπόστ

Από 0 έως 60–90 ημέρες, ανάλογα με τη φύση της μήτρας

καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη βιωσιμότητας στα αγροοικοσυστήματα (Εικ. 1).

Εικόνα 1. Κομποστοποίηση στο αγρόκτημα στο πειραματικό αγρόκτημα CREA-AA

Το τσάι κομπόστ είναι ένα υγρό εκχύλισμα οργανικών και ανόργανων μορίων και μικροοργανισμών (Εικ. 2). Η διαδικασία συνήθως διαρκεί περίπου 5-8 ημέρες. Το έργο Oltre.bio είχε ως στόχο να βελτιώσει την κατανόηση της παραγωγής τσαγιού κομπόστ και την εφαρμογή του σε βιολογικούς κερασιώνες και αμπελώνες στην Απουλία (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Παραγωγή τσαγιού κομπόστ στην πειραματική εταιρεία CREA-AA

- **Αποδοτικότητα χρήσης νερού με χρήση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) σε αμπελώνες βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών**

Σε επίπεδο αγροκτήματος, οι αισθητήρες μετρούν την υγρασία του εδάφους, τη θερμοκρασία, την ηλεκτρική αγωγιμότητα και την ατμοσφαιρική πίεση. Τα δεδομένα συλλέγονται στο λογισμικό Blueleaf για να βοηθήσουν τους αγρότες να λαμβάνουν

τεκμηριωμένες αποφάσεις, ενισχύοντας την επίγνωση και την αποδοτικότητά τους στο χωράφι (Εικ. 3).

Στόχος του προϊόντος είναι να ενσωματώσει στοιχεία υλικού και λογισμικού με εξειδικευμένη νεωπονική υποστήριξη και υπηρεσίες

Εικόνα 3: Μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ υλικού και λογισμικού

- **Πρωτοποριακή συσκευασία για την αύξηση της μετασυλλεκτικής διάρκειας ζωής των βιολογικών κερασιών και των βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών**

Η τεχνολογία BlowDevice[®], κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την UNIBAS και τη Ninetek Ltd, δίνει στη συσκευασία τα κατάλληλα χαρακτηριστικά όσον αφορά την αναπνοή του προϊόντος, προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ευπαθών βιολογικών φρούτων (Εικ. 4). Η εφεύρεση αναγνωρίστηκε ως «τεχνολογία-κλειδί» στην Ευρώπη. Έχει αναπτυχθεί μια μηχανή συσκευασίας για βιομηχανική χρήση.

Εικόνα 4: Βιολογικά επιτραπέζια σταφύλια αποθηκευμένα σε συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) εξοπλισμένη με BlowDevice[®]

- **Διαχείριση αντιξοοτήτων**

Διάφορα φυσικά εκχυλίσματα δοκιμάστηκαν στα αγροκτήματα, κατά την άνθιση και πριν από τη συγκομιδή, για τον περιορισμό της συχνότητας της σήψης πριν και μετά τη συγκομιδή στις κύριες καλλιέργειες. Η χιτοζάνη ήταν το πιο αποτελεσματικό προϊόν, καθώς μείωσε πάνω από 68% την ανάπτυξη σήψης στα κεράσια μετά τη συγκομιδή (Εικ. 5).

Εικόνα 5. Εφαρμογή της θεραπείας και η επίδραση των φυσικών εκχυλισμάτων στον περιορισμό της σήψης μετά τη συγκομιδή

- **Φυτοϋγειονομικά και γεωπονικά δελτία**

Οι εταιρείες του Oltre.bio πραγματοποίησαν εβδομαδιαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις στα αγροκτήματα που συμμετείχαν στο έργο. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τη φυτοϋγειονομική διαχείριση και την τεχνική καθοδήγηση διαδόθηκαν μέσω 39 δελτίων.

- **Τετράδια φυτοϋγειονομικής διαχείρισης**

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν η εκπόνηση δύο εγχειριδίων αφιερωμένων στη διαχείριση παρασίτων για γεωργικές επιχειρήσεις και τεχνικούς.

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

- **Oltre.bio. Η νέα βιολογική πρόκληση:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Ανακαλύψτε τα αποτελέσματα του έργου:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Πώς να παράξετε κομπόστ και τσάι κομπόστ. Ημέρα επίδειξης του έργου Oltre.bio στις 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Κομπόστ και εκχυλίσματα για τη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Κομπόστ στο αγρόκτημα:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Τσάι κομπόστ:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Βιολογική καλλιέργεια κερασιών: ημέρα επίδειξης στο χωράφι:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Καινοτόμες στρατηγικές για τον έλεγχο παρασίτων και μυκητιακών παραγόντων: δραστηριότητες παρακολούθησης διαθέσιμες για τους φορείς εκμετάλλευσης:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>

- ■ Βιολογική καλλιέργεια κερασιών: ημέρα επίδειξης στο χωράφι:
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- ■ BlowDevice®
- ■ BlowDevice®: η οικολογικά βιώσιμη λύση για αυξημένη διάρκεια ζωής των επιτραπέζιων σταφυλιών: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- ■ Oltre.bio, καινοτόμα αποτελέσματα για την αγορά βιολογικών επιτραπέζιων σταφυλιών: <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- ■ 39 φυτοϋγειονομικά και γεωπονικά δελτία:
 - 21 δελτία το 2021: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_-rev-01.pdf
 - 18 δελτία το 2022: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- ■ 2 τετράδια φυτοϋγειονομικής διαχείρισης:
 - ■ Φυτοϋγειονομική προστασία της κερασιάς στη βιολογική γεωργία: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Φυτοϋγειονομική προστασία των επιτραπέζιων σταφυλιών στη βιολογική γεωργία: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Περαιτέρω ανάγνωση

- ■ Επίδραση των υλικών και των μεθόδων σειριακής παραγωγής στην επιλεκτικότητα αερίων του BlowDevice®: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- ■ Επίδραση της τεχνολογίας συσκευασίας στην ποιότητα της προψυγμένης κλημεντίνης: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Τηλέφωνο: +39 080 4606111, Δικτυακός τόπος:

<https://www.iamb.it/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: N. Admane, V. Verrastro, S.

Giordano

Επικοινωνία: admane@iamb.it

Εταίροι του έργου:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Producción y aplicación en la explotación de té de compost

Desafío

El reto consiste en gestionar los patrones de fertilidad del suelo de los cultivos mediterráneos para mejorar la eficiencia hídrica, la actividad fotosintética, el equilibrio de nutrientes y la calidad de los frutos.

Solución

La producción de té de compost es una práctica agrícola que requiere la recogida y el reciclaje de subproductos orgánicos asociados a otras técnicas de mejora del suelo (cobertura con mantillo, abono verde, etc.).

El conocimiento adecuado de todos los procesos, la aplicación de productos y los ciclos de cultivo es fundamental para lograr buenos resultados.

Beneficios

El uso de té de compost puede contribuir significativamente a mantener la calidad de la materia orgánica del suelo, incrementar el ahorro monetario de los agricultores y mejorar la biodiversidad y la adaptación en las explotaciones al cambio climático.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

- Subproducto agrícola
- Biodiversidad
- Adaptación al cambio climático
- Fertilización ecológica

Contexto

Es una técnica general que optimiza el desarrollo en explotaciones extensivas y ecológicas, donde los ciclos de nutrientes resultan fundamentales.

Tiempo de aplicación

Casi todo el año, en función de las necesidades del cultivo.

Tiempo de aplicación necesario

Entre dos y tres meses, a partir de la materia prima.

Periodo de impacto

A medio plazo (efectos en los cultivos) o largo plazo (suelo), según los parámetros considerados.

Equipamiento

Bioextractor, bomba de oxígeno, temporizador

Recomendaciones prácticas

¿Cómo se produce?

El proceso de producción consiste en utilizar compost maduro en una bolsa de malla de gran capacidad, colocada en un bioextractor con un depósito robusto capaz de contener la masa líquida y equipado con un dispositivo de aireación.

¿Qué se ha hecho en el grupo operativo de Oltre.bio?

La extracción se realizó con una proporción de 1:5 v/v (20 %). El temporizador se ajustó a 15 minutos (conectado) cada 3 horas (apagado) para garantizar la oxigenación adecuada. El proceso duró cinco días y, antes de la administración, se optó por una nueva dilución tras medir la conductividad eléctrica hasta una relación de 1:15 v/v.

- Huerto de cerezos: 3 l/planta en el suelo + 250 ml/planta por aplicación foliar. Distribución en tres fases: inicio de la floración, poscujado y envero.
- Viñedos: 1,5 l/planta. Distribución en tres fases: longitud de los brotes de unos 15 cm, poscujado y envero.

¿Cuáles son las ventajas del té de compost?

SUPRESIVIDAD

Puede sustituir parcialmente a los fungicidas, al tener propiedades supresoras debidas a los microorganismos antagonistas y al componente abiótico.

ACCIÓN NUTRITIVA

Contiene moléculas orgánicas y elementos inorgánicos en solución que pueden ejercer una acción nutritiva de acción rápida en combinación con efectos bioestimulantes.

Materiales disponibles

Vídeos

- **Oltre.bio. El nuevo reto ecológico:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Descubra los resultados del proyecto:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>

- ■ Cómo conseguir compost y té de compost. Jornada de demostración del proyecto Oltre.bio el 29/04/2022: <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Enlaces web

- ■ <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- ■ https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- ■ <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Para saber más

2 cuadernos de tratamiento fitosanitario:

- ■ Protección fitosanitaria del cerezo en agricultura ecológica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
- ■ Protección fitosanitaria de la uva de mesa en agricultura ecológica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Información de contacto

Editor: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>
Autor(es): V. Verrastro, N. Admane, S. Giordano
Contacto: verrastro@iamb.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis de costes y beneficios

Té de compost

Introducción - presentación de la situación ex-ante y post-ante

En las regiones mediterráneas, los agricultores ecológicos suelen mantener la fertilidad del suelo utilizando compost en la propia explotación (ex-ante). Sin embargo, existe otra posibilidad de lograrlo utilizando un derivado conocido como té de compost (CT) (ex-post). El uso del té de compost tiene varios valores añadidos:

- **Medioambiental:** La producción de té de compost procede de los subproductos de la explotación mediante un proceso aeróbico de recuperación del carbono y el nitrógeno presentes en los residuos verdes o animales (como el abono),
- **Económicos:** los subproductos ya no son residuos, sino que, si se reutilizan en la explotación, son útiles para un tiempo medio de programación de la fertilización, lo que representa una buena sustitución de los abonos externos,
- **Social:** en vista de la aplicación de estrategias de economía circular, pueden lograrse los objetivos de sostenibilidad más satisfactoriamente,
- **Agronómico:** la aplicación mejora la estructura y permeabilidad del suelo, así como el microbioma del suelo.

Concretamente en cultivos de ciclo corto (tomates, calabacines y otros similares), el té de compost puede considerarse un fertilizante, con una aplicación local concentrada en el ciclo de vida del cultivo. El análisis se realiza en el contexto del sur de Italia, en particular en la región de Apulia. La zona geográfica está fuertemente dedicada a la agricultura ecológica y, en consecuencia, a la producción de frutas con excelentes características organolépticas y nutricionales. El planteamiento descrito ha permitido desarrollar tecnologías sostenibles desde una perspectiva económica y medioambiental, que satisfacen las necesidades de productores y consumidores.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

Costes y beneficios económicos

	Ex-ante (importe total €/ha)	Ex-post (importe total €/ha)
Costes variables		
Semillas/plantas	500 €/ha	500 €/ha
Fertilizantes	2000 €/ha <i>Compra de abono comercial</i>	1000 €/ha <i>Producción de té de compost</i>
Pesticidas	1000 €/ha	1000 €/ha
Agua	1000 €/ha	700 €/ha
Trabajo	1000 €/ha	1500 €/ha <i>Máquina cervecera</i>
Costes de maquinaria	1000 €/ha	1000 €/ha
Ingresos	Ninguno	1000 €/ha <i>como coste ahorrado de fertilizantes</i>
TOTAL	6500 €/ha	5700 €/ha

COMPARACIÓN	Disminución global del 12 % del coste:
--------------------	--

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Indicador de deterioro aproximado entre el 1 % y el 24 %:
El indicador utilizado es relativo al combustible (entendido como cantidad de combustible necesaria para producir té de compost) y, en particular, a la gasolina como unidad de medida (0,5 l de gasolina para producir 10 kg de té de compost).	
Agua	Indicador de mejora aproximado en torno al 10 %:
El uso de té de compost demuestra que aumenta la permeabilidad del suelo, lo que favorece el ahorro de agua (entendida como agua ahorrada en ciclos de irrigación adicionales: en torno al 10 %).	
Suelo	Indicador de mejora aproximada a partir del 75 %:
La calidad del suelo (aumento/mantenimiento de la permeabilidad y la porosidad del suelo) resulta aumentar de forma constante, junto con la unidad de medida, es decir, el nivel de nutrientes en el análisis del suelo.	
Aire	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Biodiversidad	Indicador de deterioro aproximado entre el 1 % y el 24 %:
La biodiversidad (entendida como la reutilización de subproductos agrícolas como fertilizantes) disminuye ligeramente.	

Oltre.bio: Gestión innovadora del cultivo ecológico de cerezas y de la viticultura ecológica de mesa

Breve descripción del GO

Oltre.bio vincula la agricultura con la administración y la investigación en la región de Apulia. Se centró en dos cultivos principales: uvas de mesa y cerezas ecológicas, utilizando un enfoque ecosistémico para mejorar la calidad de los cultivos mediante la gestión del suelo y el agua. Las técnicas agronómicas y posteriores a la cosecha fueron las claves del éxito. Al darles prioridad a la sostenibilidad y a las prácticas ecológicas, Oltre.bio se propuso producir fruta de máxima calidad y promover al mismo tiempo la conservación del medioambiente y la biodiversidad.

Beneficios

Mayor fertilidad del suelo y gestión de las adversidades mediante el uso de sensores avanzados para analizarlas con antelación. Racionalización y mejor gestión del riego, del periodo posterior a la cosecha y del envasado.

Fase de desarrollo

El proyecto concluyó en febrero de 2023.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Adaptación al cambio climático
Fertilización ecológica
Tratamiento de plagas
Estado del suelo
Cadena de valor
Eficacia en el uso del agua
Tecnologías digitales

Contexto

Región de Apulia, sur de Italia.
El compostaje en la explotación agrícola para producir té de compost, la aplicación de un sistema de apoyo en la toma de decisiones para mejorar la eficacia en el uso del agua, la gestión sostenible de las adversidades y el envasado innovador para aumentar la conservación representan las mejores prácticas a escala experimental en la región.

Duración

4 años (2019-2023)

Socios del proyecto

Organizaciones de productores, organismos de investigación, universidades, instituciones regionales, intermediarios de innovación.

Presupuesto

495 000,00 €

Particularidades

En el contexto de la región de Apulia, especialmente apta para la agricultura, el proyecto pretendía crear un ecosistema entre empresas privadas, organismos de investigación e instituciones regionales para fomentar el estado del suelo y la eficacia en el uso del agua. Este objetivo se persiguió mediante soluciones innovadoras experimentadas en las explotaciones.

Principales resultados obtenidos o esperados

- **Mejora de la fertilidad del suelo**

La opinión pública se inclina por productos agroalimentarios producidos de forma sostenible y con bajo impacto medioambiental. La recuperación de desechos y residuos orgánicos mediante el compostaje en las explotaciones resulta clave para lograr la sostenibilidad de los agroecosistemas (figura 1).

Figura 1. Compostaje en la explotación experimental CREA-AA

El té de compost es un extracto líquido de moléculas orgánicas e inorgánicas y microorganismos (figura 2). El proceso suele durar entre 5 y 8 días. El proyecto Oltre.bio tenía como objetivo mejorar los conocimientos sobre la producción de té de compost y su aplicación en los huertos ecológicos de cerezos y viñedos de Apulia (figura 2).

Figura 2. Producción de té de compost en la empresa experimental CREA-AA

- **Eficacia en el uso del agua mediante el sistema de apoyo en la toma de decisiones (SATD) en viñedos ecológicos de uva de mesa**

En las explotaciones, los sensores miden la humedad del suelo, la temperatura, la conductividad eléctrica y la presión atmosférica. Los datos se recopilan en el *software* Blueleaf para ayudar a los agricultores a tomar decisiones con conocimiento de causa, con la consecuencia de una mayor concienciación y eficacia sobre el terreno (figura 3).

EL OBJETIVO DEL PRODUCTO CONSISTE EN INTEGRAR COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE CON APOYO Y SERVICIOS AGRONÓMICOS CUALIFICADOS

Figura 3: Método de comunicación entre *hardware* y *software*

- **Envases innovadores para aumentar la conservación de las cerezas y las uvas de mesa ecológicas**

La tecnología BlowDevice®, patentada por UNIBAS y Ninetek Ltd., confiere al envase características de transpirabilidad para prolongar la conservación de la fruta ecológica perecedera (figura 4). El dispositivo ha recibido el reconocimiento de «tecnología clave» en Europa. Se ha desarrollado una máquina de envasado para uso industrial.

Figura 4. Uvas de mesa ecológicas almacenadas mediante envasado en atmósfera modificada equipado con BlowDevice®

- **Gestión de adversidades**

En las explotaciones se probaron diferentes extractos naturales en floración y antes de la recolección para controlar la incidencia de la podredumbre anterior y posterior a la recolección en los principales cultivos. El quitosano fue el producto más eficaz, ya que redujo el desarrollo de la podredumbre en más de un 68 % en las cerezas después de la cosecha (figura 5).

Figura 5. Aplicación de tratamientos y efecto de extractos naturales para controlar la podredumbre posterior a la recolección

- **Boletines fitosanitarios y agronómicos**

Los socios de Oltre.bio realizaron inspecciones semanales sobre el terreno en las explotaciones participantes en el proyecto. Los datos recopilados sobre gestión fitosanitaria y orientación técnica se difundieron mediante 39 boletines.

- **Cuadernos de tratamiento fitosanitario**

El principal resultado del proyecto fue la elaboración de dos cuadernos dedicados al tratamiento de plagas para empresas y técnicos agrícolas.

Materiales disponibles

Vídeos

- **Oltre.bio. El nuevo reto ecológico:** <https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Descubra los resultados del proyecto:** <https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Cómo conseguir compost y té de compost. Jornada de demostración del proyecto Oltre.bio el 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Enlaces web

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Compost y extractos para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Compost en la explotación:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Té de compost:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Cultivo ecológico de cerezas: un día de demostración sobre el terreno:** <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Estrategias innovadoras para el control de plagas y agentes fúngicos: actividades de vigilancia al servicio de los operadores:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>

- **Cultivo ecológico de cerezas: un día de demostración sobre el terreno:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: la solución ecosostenible para la conservación de las uvas de mesa:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, resultados innovadores para el mercado de la uva de mesa ecológica:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 boletines fitosanitarios y agronómicos:**
 - **21 boletines en 2021:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_rev-01.pdf
 - **18 boletines en 2022:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- **2 cuadernos de tratamiento fitosanitario:**
 - **Protección fitosanitaria del cerezo en agricultura ecológica:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - **Protección fitosanitaria de la uva de mesa en agricultura ecológica:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Para saber más

- **Efecto de los materiales y métodos de montaje en la selectividad de gas de BlowDevice®:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- **Efecto de la tecnología de envasado en la calidad de la fruta clementina preenfriada:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Información de contacto

Editor: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Teléfono: +39 080 4606111, sitio web:

<https://www.iamb.it/>

Autor(es): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contacto: admane@iamb.it

Socios del proyecto:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Production et épandage de thé de compost sur l'exploitation

Principaux enjeux

Le défi consiste à gérer les schémas de fertilité des sols des cultures méditerranéennes afin d'améliorer l'efficacité de l'eau, l'activité photosynthétique, l'équilibre des nutriments et la qualité des fruits.

Solution

La production de thé de compost est une pratique agricole qui nécessite la collecte et le recyclage de sous-produits organiques associés à d'autres techniques d'amélioration des sols (paillage, engrais verts, etc.).

Une connaissance adéquate de tous les processus, de l'application des produits et des cycles de culture est fondamentale pour obtenir de bons résultats.

Avantages

L'utilisation du thé de compost peut contribuer de manière significative au maintien de la qualité de la matière organique du sol à l'amélioration de la biodiversité à l'adaptation au changement climatique. Economies liées à la production de compost à la ferme.

Conditions d'application

Mots clés

- Sous-produit agricole
- Biodiversité
- Adaptation au changement climatique
- Fertilisation organique

Contexte

Il s'agit d'une technique générale qui optimise le développement des exploitations agricoles extensives et biologiques

Période d'application

Presque toute l'année en fonction des besoins des cultures.

Délai de mise en œuvre nécessaire

Entre deux et trois mois, à partir de la matière première.

Période d'impact

À moyen terme (effets sur les cultures) ou à long terme (sol) en fonction des paramètres pris en compte.

Matériel

Bio-extracteur, pompe à oxygène, minuterie

Recommandations pratiques

Comment est-il produit ?

Le processus de production implique l'utilisation de compost mature dans un grand sac en maille, placé dans un bio-extracteur doté d'un réservoir robuste capable de contenir la masse liquide et équipé d'un dispositif d'aération.

Qu'est-ce qui a été fait dans le groupe opérationnel Oltre.bio :

L'extraction a été réalisée dans un rapport de 1/5 v/v (20 %). La minuterie a été réglée à 15 minutes (ON) toutes les 3 heures (OFF) afin de garantir une bonne oxygénation. Le processus a duré cinq jours et, avant l'administration, on a opté pour une dilution supplémentaire après avoir mesuré la conductivité électrique jusqu'à un rapport de 1/15 v/v.

- Verger de cerisiers : 3 l/plante dans le sol + 250 ml/plante en application foliaire. Distribution en trois phases : début de la floraison, post-nouaison et véraison.
- Vignobles : 1,5 l/plante. Distribution en trois phases : longueur des rameaux d'environ 15 cm, post-nouaison et véraison.

Quels sont les avantages du thé de compost ?

SUPPRESSIF

Il peut limiter partiellement les fongicides, grâce aux micro-organismes antagonistes et à la composante abiotique.

ACTION NUTRITIVE

Il contient des molécules organiques et des éléments inorganiques en solution qui peuvent exercer une action nutritive rapide en combinaison avec des effets biostimulants.

Ressources associées

Vidéos

- ■ Oltre.bio. Le nouveau défi biologique : <https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- ■ Découvrez les résultats du projet : <https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- ■ Comment obtenir du compost et du thé de compost. Journée de démonstration du projet Oltre.bio le 29/04/2022 : <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Liens internet

- ■ <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- ■ https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- ■ <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Lectures complémentaires

- 2 cahiers de gestion phytosanitaire :
- ■ Protection phytosanitaire du cerisier en agriculture biologique : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Protection phytosanitaire du raisin de table en agriculture biologique : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Contacts

Éditeur: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Téléphone : +39 080 4606111, Site web : <https://www.iamb.it/>
Auteur(s): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano
Contact: admane@iamb.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.
Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>
© 2024

Analyse coûts/bénéfices

Thé de compost

Introduction - présentation de la situation ex ante et post ante

Dans les régions méditerranéennes, les agriculteurs bio maintiennent généralement la fertilité des sols en utilisant du compost à la ferme (ex ante). Cependant, il existe une autre possibilité d'obtenir le même résultat en utilisant un dérivé connu sous le nom de thé de compost (TC) (ex-post). L'usage du thé de compost présente plusieurs valeurs ajoutées :

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

- **Sur L'environnement** : La production de TC se fait à partir de sous-produits de l'exploitation agricole par un processus aérobie de récupération du carbone et de l'azote présents dans les déchets verts ou animaux (tels que le fumier),
- **Économique** : les sous-produits ne sont plus des déchets, mais s'ils sont réutilisés dans l'exploitation, ils sont utiles pour la fertilisation a moyen terme, ce qui représente une bonne substitution aux engrais commerciaux,
- **Social**: la mise en œuvre de stratégies d'économie circulaire permet de mieux poursuivre les objectifs de durabilité,
- **Agronomique** : l'application améliore la structure et la perméabilité du sol, ainsi que le microbiome du sol.

En particulier pour les cultures à cycle court (tomates, courgettes et autres cultures similaires), le thé de compost peut être considéré comme un engrais, avec une application locale concentrée sur le cycle de vie de la culture.

L'analyse est menée dans le contexte du sud de l'Italie, dans la région des Pouilles. L'aire géographique est fortement consacrée à l'agriculture biologique et, par conséquent, à la production de fruits présentant d'excellentes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles. L'approche décrite a permis le développement de technologies durables d'un point de vue économique et environnemental, qui répondent aux besoins des producteurs et des consommateurs.

Impacts économiques

	Ex ante (montant total €/ha)	Ex-post (montant total €/ha)
Coûts variables		
Engrais	2000 €/Ha <i>Achat d'engrais de marché</i>	1000 €/ha <i>Production de thé de compost</i>
Pesticides	1000 €/ha	1000 €/ha
Eau	1000 €/ha	700 €/ha
Main d'oeuvre	1000 €/ha	1500 €/ha <i>Machine à brasser</i>
Coût des machines	1000 €/ha	1000 €/ha
Recettes	Aucun	1000 €/ha en tant que coût économisé des engrais
TOTAL	6500 €/ha	5700 €/ha
COMPARAISON	Diminution globale de 12 % du coût : 	

Impacts environnementaux

Energie	Détérioration approximative de l'indicateur entre 1 et 24% :
L'indicateur utilisé est relatif au carburant (c'est-à-dire à la quantité de carburant nécessaire pour produire du TC) et, en particulier, à l'essence en tant qu'unité de mesure (0,5 litre d'essence pour produire 10 kg de thé de compost).	
Eau	Amélioration approximative de l'indicateur d'environ 10% :
L'utilisation de TC s'avère augmenter la perméabilité du sol, ce qui favorise les économies d'eau (c'est-à-dire l'eau économisée par rapport à d'autres tours d'irrigation : environ 10%).	
Sol	Amélioration approximative de l'indicateur à partir de 75% :
La qualité du sol (augmentation/maintien de la perméabilité et de la porosité du sol) s'avère être une amélioration constante, de même que l'unité de mesure, c'est-à-dire le niveau de nutriments dans l'analyse du sol.	
Air	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Biodiversité	Détérioration approximative de l'indicateur entre 1 et 24% :
La biodiversité (qui consiste à réutiliser les sous-produits de l'agriculture comme engrais) est légèrement réduite.	

Oltre.bio – Gestion innovante de la production de cerises et de raisin de table bio

Brève description du groupe opérationnel

Le projet Oltre.bio s'est concentré sur deux cultures : le raisin et les cerises de table bio, en utilisant une approche écosystémique afin d'améliorer la qualité des récoltes grâce à la gestion des sols et de l'eau. Les techniques agronomiques et post-récolte ont été les clés du succès. En donnant la priorité au développement durable et aux pratiques biologiques, le projet Oltre.bio visait à produire des fruits de qualité supérieure tout en promouvant la préservation de l'environnement et la biodiversité.

Valeur ajoutée

Augmentation de la fertilité des sols et gestion de la pourriture des fruits grâce à l'utilisation de capteurs avancés permettant d'évaluer le risque à un stade précoce. Une rationalisation et une meilleure gestion du système d'irrigation, de la post-récolte et de l'emballage.

Etat actuel du projet

Le projet s'est clôturé en février 2023.

Infos clés

Thème

Adaptation au changement climatique
Fertilisation organique
Gestion phytosanitaire
Santé des sols
Chaîne de valeur
Efficacité de l'utilisation de l'eau
Technologies numériques

Contexte

Région des Pouilles, sud de l'Italie.

Durée

4 ans (2019-2023)

Partenaires du projet

Organisations de producteurs, instituts de recherche, universités, institutions régionales, courtiers en innovation.

Budget

495 000,00 €

Particularité

Dans le contexte de la région des Pouilles, particulièrement propice à l'agriculture, le projet visait à créer un écosystème entre les entreprises privées, les instituts de recherche et les institutions régionales afin de favoriser la santé des sols et l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Cet objectif a été poursuivi grâce à des solutions innovantes expérimentées dans les exploitations agricoles.

Principaux résultats obtenus

- **Amélioration de la fertilité des sols**

L'opinion publique s'oriente vers des produits agroalimentaires durables ayant un faible impact sur l'environnement. La valorisation des déchets et des résidus organiques par le biais du compostage à la ferme est essentielle pour assurer la durabilité des agroécosystèmes (Fig. 1).

Figure 1. Compostage à la ferme dans l'exploitation expérimentale CREA-AA

Le thé de compost est un extrait liquide de molécules organiques et inorganiques et de micro-organismes (Fig. 2). Le processus dure généralement de 5 à 8 jours. Le projet Oltre.bio visait à améliorer la compréhension de la production de thé de compost et son épandage dans les vergers de cerisiers et les vignobles biologiques des Pouilles (Fig. 2).

Figure 2. Production de thé de compost dans l'exploitation expérimentale CREA-AA

- **Efficacité de l'utilisation de l'eau grâce à l'utilisation du système d'aide à la décision (SAD) dans les vignobles de raisin de table bio**

Au niveau de l'exploitation, les capteurs mesurent l'humidité du sol, la température, la conductivité électrique et la pression atmosphérique. Les données sont recueillies dans le logiciel Blueleaf afin d'aider les agriculteurs à prendre des décisions en connaissance de cause, ce qui améliore leur prise de conscience et leur efficacité sur le terrain (Fig. 3).

Figure 3 : Méthode de communication entre le matériel et le logiciel

- **Emballage innovant pour augmenter la durée de conservation des cerises et du raisin de table bio**

La technologie BlowDevice®, brevetée par UNIBAS et Ninetek Ltd, confère à l'emballage des caractéristiques respirantes qui prolongent la durée de conservation des fruits biologiques périssables (Fig. 4). Le dispositif a été reconnu comme une « technologie clé » en Europe. Une machine d'emballage à usage industriel a été mise au point.

Figure 4. Raisins de table bio conservés sous atmosphère modifiée dans un emballage équipé d'un dispositif BlowDevice®.

- **Maîtrise du pourrissement**

Différents extraits naturels ont été testés dans les exploitations au moment de la floraison et avant la récolte pour contrôler l'incidence de la pourriture avant et après la récolte dans les principales cultures. Le chitosane a été le produit le plus efficace, car il a réduit le développement de la pourriture de plus de 68 % dans les cerises après la récolte (Fig. 5).

Figure 5. Application du traitement et effet des extraits naturels pour le contrôle de la pourriture post-récolte

- **Bulletins phytosanitaires et agronomiques**

Les partenaires du projet Oltre.bio ont effectué des inspections hebdomadaires sur le terrain dans les exploitations impliquées dans celui-ci. Les données recueillies sur la gestion phytosanitaire et les conseils techniques ont été diffusés par le biais de 39 bulletins.

- **Cahiers de gestion phytosanitaire**

Le principal résultat du projet a été le développement de deux cahiers dédiés à la gestion phytosanitaire pour les exploitations agricoles et les techniciens.

Ressources associées

Vidéos

- Oltre.bio. Le nouveau défi biologique : <https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3>
- Découvrez les résultats du projet : <https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- Comment obtenir du compost et du thé de compost. Journée de démonstration du projet Oltre.bio le 29/04/2022 : <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Liens internet

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- Compost et extraits naturels pour la durabilité des systèmes agricoles : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- Compost à la ferme : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- Thé de compost : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- Production de cerises bio : une journée de démonstration sur le terrain : <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- Stratégies innovantes de lutte contre les parasites et les agents fongiques : activités de surveillance au service des opérateurs : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- Production de cerises bio : une journée de démonstration sur le terrain : <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- [BlowDevice®](#)
- BlowDevice® : la solution éco-durable pour la durée de conservation du raisin de table : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- Oltre.bio, des résultats innovants pour le marché du raisin de table bio : <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- 39 bulletins phytosanitaires et agronomiques :
 - 21 bulletins en 2021 : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO-rev-01.pdf>
 - 18 bulletins en 2022 : <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- 2 cahiers de gestion phytosanitaire :
 - Protection phytosanitaire du cerisier en agriculture biologique : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - Protection phytosanitaire du raisin de table en agriculture biologique : https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Lectures complémentaires

- Effet des matériaux et des procédés d'assemblage sur la sélectivité des gaz du dispositif BlowDevice® : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- Effet de la technologie d'emballage sur la qualité des clémentines pré-réfrigérées : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Contacts

Éditeur: CIHEAM Bari

Via Ceglie 9, 70010, Bari

Téléphone : +39 080 4606111, Site web :

<https://www.iamb.it/>

Auteur(s): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contact: admane@iamb.it

Partenaires du projet:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Proizvodnja i primjena kompostne juhe na poljoprivrednom gospodarstvu

Izazov

Zadatak je upravljanje obrascima plodnosti zemljišta mediteranskih usjeva kako bi se poboljšala učinkovitost potrošnje vode, fotosintetska aktivnost, ravnoteža hranjivih tvari i kvaliteta plodova.

Rješenje

Proizvodnja kompostne juhe praksa je na poljoprivrednom gospodarstvu koja zahtijeva prikupljanje i recikliranje organskih nusproizvoda povezanih s drugim tehnikama poboljšanja zemljišta (malčiranje, zelena gnojidba itd.). Za postizanje dobrih rezultata nužno je adekvatno poznavanje svih procesa, primjene proizvoda i ciklusa usjeva.

Koristi

Upotrebom kompostne juhe može se znatno pridonijeti održavanju kvalitete organskih tvari u tlu, povećanju novčanih ušteda poljoprivrednika te povećanju bioraznolikosti i prilagodbi klimatskim promjenama na poljoprivrednom gospodarstvu.

Okvir primjenjivosti

Tema

- poljoprivredni nusproizvod
- bioraznolikost
- prilagodba klimatskim promjenama
- organska gnojidba

Kontekst

To je opća tehnika kojom se optimizira razvoj na ekstenzivnim i organskim poljoprivrednim gospodarstvima gdje su ključni ciklusi hranjivih tvari.

Vrijeme primjene

Gotovo cijele godine, ovisno o potrebama usjeva.

Potrebno vrijeme implementacije

2 do 3 mjeseca počevši od sirovine

Razdoblje utjecaja

Učinci: srednjoročni (usjevi) ili dugoročni (zemljište), ovisno o parametrima koji se uzimaju u obzir

Oprema

Bioekstraktor, pumpa za kisik, tajmer

Praktične preporuke

Kako se proizvodi kompostna juha?

Postupak proizvodnje uključuje upotrebu zrelog komposta u prostranoj mrežastoj vreći, koja se stavlja u bioekstraktor s čvrstim spremnikom prikladnim za tekućinu koji je opremljen uređajem za prozračivanje.

Što je radila Operativna skupina Oltre.bio?

Provedena je ekstrakcija u omjeru 1:5 v/v (20 %). Tajmer je postavljen na 15 minuta (uključivanje) svaka 3 sata (isključivanje) kako bi se zajamčila ispravna oksigenacija. Postupak je trajao pet dana, a nakon mjerenja električne vodljivosti odabrano je daljnje razrjeđivanje do omjera 1:15 v/v prije primjene.

- Nasad trešnje: 3 l po vočki u zemljište + 250 ml po vočki folijarnom primjenom. Distribucija u tri faze: početak cvatnje, nakon zamatanja plodova i početak dozrijevanja plodova.
- Vinogradi: 1,5 l po trsu. Distribucija u tri faze: duljina mladice oko 15 cm, nakon zamatanja plodova i početak dozrijevanja plodova.

Koje su prednosti kompostne juhe?

SUZBIJANJE PATOGENA

Može djelomično zamijeniti fungicide jer ima svojstva koja suzbijaju patogene zahvaljujući antagonističkim mikroorganizmima i abiotičkoj komponenti.

NUTRITIVNO DJELOVANJE

Sadrži organske molekule i anorganske elemente u otopini koji mogu imati brzo nutritivno djelovanje u kombinaciji s biostimulativnim učincima.

Postojeći materijali

Video

- **Oltre.bio. Novi organski izazov:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Otkrijte rezultate projekta:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Kako napraviti kompost i kompostnu juhu. Dan otvorenih vrata s demonstracijom projekta Oltre.bio 29. 4. 2022.:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Web-linkovi

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Daljnje čitanje

- 2 brošure o fitosanitarnim mjerama:
- **Fitosanitarna zaštita trešnje u organskom uzgoju:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - **Fitosanitarna zaštita stolnog grožđa u organskom uzgoju:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Kontakt informacije

Izdavač: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefon: +39 080 4606111, Mrežna stranica:
<https://www.iamb.it/>
Autor(i): V. Verrastro, N. Admane, S. Giordano
Kontakt: verrastro@iamb.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Analiza troškova i koristi

Primena kompostne juhe

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

U mediteranskom području u organskoj proizvodnji poljoprivrednici obično održavaju plodnost zemljišta pomoću komposta proizvedenog na farmi (ex-ante – prethodna situacija). Međutim, postoji još jedna mogućnost za ostvarenje istog postignuća pomoću nusproizvoda poznatog kao kompostna juha (KJ) (ex-post – naknadna situacija). Korištenje KJ-e ima nekoliko dodanih vrijednosti:

- **Okolišni:** KJ-a se proizvodi od nusproizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu aerobnim postupkom oporabe ugljika i dušika prisutnih u zelenim ostacima ili životinjskim (kao što je stajski gnoj),
- **Gospodarski:** Nusproizvodi više nisu otpad, ali ako se ponovno upotrebljavaju na poljoprivrednom gospodarstvu, korisni su za srednjeročni period gnojidbe, što predstavlja dobru zamjenu za kupovna gnojiva,
- **Socijalno:** S obzirom na provedbu strategija kružnog gospodarstva, ciljevi održivosti mogu se bolje ostvariti,
- **Agronomska:** Primjena poboljšava strukturu tla i propusnost, kao i mikrobiom tla.

Posebno u usjevima kratkog ciklusa (rajčice, tikvice i druge slične kulture), kompostna juha se može smatrati gnojivom, s lokalnom primjenom koncentriranom u životnom ciklusu usjeva. Analiza je provedena u kontekstu juga Italije, odnosno u regiji Puglia. Ovo zemljopisno područje snažno je posvećeno organskoj poljoprivredi, a time i proizvodnji voća s izvrsnim organoleptičkim i nutritivnim karakteristikama. Opisani pristup omogućio je razvoj održivih tehnologija iz gospodarske i ekološke perspektive, koje zadovoljavaju potrebe proizvođača i potrošača.

Legenda

- ▶ Procijenjeni pokazatelj
- ▶ Izmjereni pokazatelj

Ekonomski troškovi i koristi

	Ex-ante (ukupni iznos €/ha)	Ex post (ukupni iznos €/ha)
Varijabilni troškovi		
Hranidba/biljke	500 €/ha	500 €/ha
Gnojiva	2000 €/ha <i>Kupnja gnojiva na tržištu</i>	1000 €/ha <i>Proizvodnja kompostne juhe</i>
Pesticidi	1000 €/ha	1000 €/ha
Voda	1000 €/ha	700 €/ha
Radna snaga	1000 €/ha	1500 €/ha <i>Aparat za kuhanje komposne juhe</i>
Troškovi stroja	1000 €/ha	1000 €/ha
Prihodi	Ništa	1000 €/ha kao ušteđen trošak gnojiva
UKUPNO	6500 €/ha	5700 €/ha

USPOREDBA	Globalno smanjenje od 12% troškova:
------------------	---

Okolišni troškovi i koristi

Energija	Pokazatelj približnog pogoršanja između 1% i 24%:
Pokazatelj koji se koristi odnosi se na gorivo (količina goriva potrebna za proizvodnju KJ-e), a posebno na benzin kao mjernu jedinicu (0,5 L benzina za proizvodnju 10 kg kompostne juhe).	
Voda	Pokazatelj približnog poboljšanja oko 10%:
Korištenjem KJ-e povećava se propusnost tla, čime se potiče ušteda vode (voda koja se štedi od daljnjih navodnjavanja: Oko 10%).	
Tlo	Pokazatelj približnog poboljšanja od 75% i više:
Kvaliteta tla (povećanje/održavanje propusnosti tla i poroznosti) se dokazano dosljedno povećava, zajedno s mjernom jedinicom, odnosno razinom hranjivih tvari u analizi tla.	
Zrak	Neizmjereni učinak:
<i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i>	
Bioraznolikost	Pokazatelj približnog pogoršanja između 1% i 24%:
Biološka raznolikost (bazirano na uporabi nusproizvoda poljoprivrednog gospodarstva kao gnojiva) blago se smanjuje.	

Oltre.bio – Inovativno gospodarenje u organskom uzgoju trešnje i organskom uzgoju stolnog grožđa

Kratki opis OG

U projektu Oltre.bio sudjelovali su poljoprivrednici, administrativna tijela i znanstvenici u regiji Apulija. Projekt se bavio s dva glavna usjeva: organskim stolnim grožđem i trešnjom, uz pristup koji se temelji na ekosustavima s ciljem poboljšanja kvalitete usjeva gospodarenjem zemljištem i vodom. Ključ uspjeha bile su agrotehničke mjere i postupci nakon berbe. Oltre.bio, u kojem je dana prednost održivosti i organskim postupcima, bio je usmjeren na proizvodnju plodova vrhunske kvalitete uz promicanje očuvanja okoliša i bioraznolikosti.

Koristi

Povećanje plodnosti tla i upravljanje rizicima pomoću naprednih senzora za ranu analizu rizika. Racionalizacija i bolje upravljanje navodnjavanjem, postupcima nakon berbe i pakiranjem.

Faza provedbe

Projekt je završio u veljači 2023. godine.

Okvir primjenjivosti

Tema

prilagodba klimatskim promjenama
organska gnojidba
suzbijanje štetnika
zdravlje zemljišta
vrijednosni lanac
učinkovitost potrošnje vode
digitalne tehnologije

Kontekst

regija Apulija, južna Italija
Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu radi dobivanja kompostne juhe, primjena računalnog sustava za potporu odlučivanju (DSS) radi povećanja učinkovitosti potrošnje vode, održivo upravljanje rizicima i inovativna ambalaža radi produljenja roka trajanja predstavljaju najbolju praksu na eksperimentalnoj razini u regiji.

Trajanje

4 godine (2019. - 2023.)

Uključeni partneri

Organizacije proizvođača, istraživači centri, sveučilišta, regionalne institucije, posrednici u inovacijama.

Proračun

495.000,00 €

Posebnost

U regiji Apulija, koja je osobito pogodna za poljoprivredu, cilj projekta bio je stvoriti ekosustav između privatnih poduzeća, istraživačkih centara i regionalnih institucija s ciljem poticanja zdravlja zemljišta i učinkovitosti potrošnje vode. Taj je cilj ostvaren inovativnim rješenjima iskušanim na poljoprivrednim gospodarstvima.

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- **Poboljšana plodnost zemljišta**

Javno mnijenje pomiče se u smjeru održive proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s niskim utjecajem na okoliš. Oporaba otpada i organskih ostataka kompostiranjem na poljoprivrednom gospodarstvu ključna je za postizanje održivosti u agroekosustavima (Slika 1).

Slika 1. Kompostiranje na eksperimentalnoj farmi CREA-AA

Komposna juha tekući je ekstrakt organskih i anorganskih molekula i mikroorganizama (Slika 2.). Proces u pravilu traje 5 - 8 dana. Cilj projekta Oltre.bio bio je poboljšati poznavanje proizvodnje kompostne juhe i njezine primjene u organskim voćnjacima trešnje i vinogradima u Apuliji (Slika 2.).

Slika 2. Proizvodnja kompostne juhe u eksperimentalnoj tvrtki CREA-AA

- **Učinkovitost potrošnje vode na temelju računalnog sustava potpore odlučivanju (DSS) u ekološkim nasadima stolnog grožđa**

Senzori na poljoprivrednom gospodarstvu mjere vlažnost zemljišta, temperaturu, električnu vodljivost i atmosferski tlak. Podaci se prikupljaju u softveru Blueleaf, čime se pomaže poljoprivrednicima u donošenju odluka na temelju informacija i povećava njihovo znanje i učinkovitost na terenu (Slika 3.).

SVRHA JE PROIZVODA INTEGRIRATI HARDVER I SOFTVER SA STRUČNOM
AGRONOMSKOM PODRŠKOM I USLUGAMA

SVRHA JE PROIZVODA INTEGRIRATI HARDVER I SOFTVER SA STRUČNOM
AGRONOMSKOM PODRŠKOM I USLUGAMA

Slika 3.: Metoda komunikacije između hardvera i softvera

- **Inovativna ambalaža za produljenje roka trajanja organskih trešanja i organskog stolnog grožđa**

Tehnologija BlowDevice®, koju su patentirali UNIBAS i Ninetek Ltd, osigurava paropropusnost ambalaže i tako produljuje rok trajanja kvarljivog organskog voća (Slika 4.). Uređaj je priznat kao „ključna tehnologija“ u Europi. Razvijen je stroj za pakiranje za industrijsku upotrebu.

Slika 4. Organsko stolno grožđe skladišteno u ambalaži s izmijenjenom atmosferom (MAP) uz tehnologiju BlowDevice®

- **Upravljanje rizicima**

Na poljoprivrednim gospodarstvima ispitani su razni prirodni ekstrakti tijekom cvjetanja i prije berbe s ciljem suzbijanja pojave truleži prije i poslije berbe u glavnim usjevima. Najdjelotvornijim se pokazao hitosan: smanjio je pojavu truleži trešanja nakon berbe za više od 68 % (Slika 5.).

Slika 5. Primjena tretmana i učinak prirodnih ekstrakata u suzbijanju truleži nakon berbe

- **Fitosanitarni i agronomski bilteni**

Partneri u projektu Oltre.bio provodili su tjedne preglede na poljoprivrednim gospodarstvima uključenim u projekt. Prikupljeni podaci o fitosanitarnim mjerama i stručne smjernice objavljeni su u 39 biltena.

- **Brošure o fitosanitarnim mjerama**

Glavni ishod projekta bila je izrada dviju brošura o suzbijanju štetnika za poljoprivredne tvrtke i tehničare.

Postojeći materijali

Video

- **Oltre.bio. Novi organski izazov:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Otkrijte rezultate projekta:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Kako napraviti kompost i komposnu juhu. Dan otvorenih vrata s demonstracijom projekta Oltre.bio 29. 4. 2022.:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Web-linkovi

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Kompost i ekstrakti za održivost poljoprivrednih sustava:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Komposna juha:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Organski uzgoj trešnje: dan otvorenih vrata s demonstracijom:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Inovativne strategije suzbijanja štetnika i gljivica: aktivnosti praćenja rukovatelja:**
<https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Organski uzgoj trešnje: dan otvorenih vrata s demonstracijom:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: ekološki održivo rješenje za dulji rok trajanja stolnog grožđa:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, inovativni rezultat za tržište organskog stolnog grožđa:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 fitosanitarnih i agronomskih biltena:**
 - **21 bilten u 2021. godini:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO-rev-01.pdf>

- 18 biltena u 2022. godini: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- ■ 2 brošure o fitosanitarnim mjerama:
 - ■ Fitosanitarna zaštita trešnje u organskom uzgoju: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Fitosanitarna zaštita stolnog grožđa u organskom uzgoju: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Daljnje čitanje

- 🇬🇧 Utjecaj materijala i metoda montaže na selektivnost plinova uređaja BlowDevice®: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 Utjecaj tehnologije pakiranja na kvalitetu prethodno ohlađenog ploda klementine: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Kontakt informacije

Izdavač: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefon: +39 080 4606111, Mrežna stranica:
<https://www.iamb.it/>

Autor(i): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Kontakt: admane@iamb.it

Projektni partneri:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Produzione e applicazione in azienda di compost tea

Sfida

La sfida è gestire i modelli di fertilità del suolo delle colture mediterranee per migliorare l'efficienza idrica, l'attività fotosintetica, l'equilibrio dei nutrienti e la qualità dei frutti.

Soluzione

La produzione di compost tea è una pratica svolta in azienda che prevede la raccolta e il riciclaggio di sottoprodotti organici in associazione ad altre tecniche di miglioramento del suolo (pacciamatura, sovescio ecc.).

Per ottenere buoni risultati, è fondamentale conoscere adeguatamente tutti i processi, l'applicazione dei prodotti e i cicli colturali.

Vantaggi

L'uso del compost tea può contribuire in modo significativo a preservare la qualità della materia organica nel suolo, ad aumentare il risparmio di denaro per gli agricoltori e a migliorare la biodiversità e l'adattamento dell'azienda agricola al cambiamento climatico.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

- Sottoprodotto agricolo
- Biodiversità
- Adattamento al cambiamento climatico
- Concimazione biologica

Contesto

Si tratta di una tecnica generica che ottimizza lo sviluppo nelle aziende agricole estensive e biologiche, dove i cicli dei nutrienti sono fondamentali.

Tempo di applicazione

Quasi tutto l'anno, a seconda delle esigenze delle colture.

Tempo di attuazione richiesto

Tra i due e i tre mesi, a partire dalla materia prima.

Periodo totale di impatto

A medio termine (effetti sulle colture) o a lungo termine (suolo) a seconda dei parametri considerati.

Attrezzature

Bioestrattore, pompa di ossigeno, timer

Raccomandazioni pratiche

Come viene prodotto?

Il processo di produzione prevede l'utilizzo di compost maturo in un sacco capiente in rete, collocato in un bioestrattore con un serbatoio robusto, in grado di contenere la massa liquida e dotato di un dispositivo di aerazione.

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon Europe dell'Unione Europea con l'accordo di sovvenzione n. 101060474. Questa comunicazione riflette solo il punto di vista dell'autore. L'Agenzia esecutiva per la ricerca non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni fornite. Gli autori e i redattori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o danni derivanti dall'applicazione delle raccomandazioni contenute nel presente documento.

Cosa è stato fatto nel GO Oltre.bio?

L'estrazione è stata eseguita con rapporto 1:5 v/v (20%). Il timer è stato impostato su 15 minuti (acceso) ogni 3 ore (spento) per garantire una corretta ossigenazione. Il processo è durato cinque giorni e, prima della somministrazione, si è optato per un'ulteriore diluizione dopo aver misurato la conducibilità elettrica, fino a un rapporto di 1:15 v/v.

- Ciliegeto: 3l/pianta nel terreno + 250 ml/pianta per applicazione fogliare. Distribuzione in tre fasi: inizio della fioritura, post allegagione e invaiatura.
- Vigneti: 1,5l/pianta. Distribuzione in tre fasi: lunghezza del germoglio di circa 15 cm, post allegagione e invaiatura.

Quali sono i benefici del compost tea?

PROPRIETÀ SOPPRESSIVE

Può sostituire in parte i fungicidi, grazie alle sue proprietà soppressive dovute ai microrganismi antagonisti e alla componente abiotica.

AZIONE NUTRITIVA

Contiene molecole organiche ed elementi inorganici in soluzione che possono produrre un'azione nutritiva rapida in combinazione con effetti biostimolanti.

Materiale esistente

Video

- **Oltre.bio. La nuova sfida biologica:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Scopri i risultati del progetto:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Come ottenere compost e compost tea. Giornata dimostrativa del progetto Oltre.bio il 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Collegamenti web

- ■ <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- ■ https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- ■ <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Ulteriore bibliografia

2 schede operative per la protezione fitosanitaria:

- ■ Protezione fitosanitaria del ciliegio in agricoltura biologica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
- ■ Protezione fitosanitaria della vite per uva da tavola in agricoltura biologica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf

Informazioni di contatto

Editore: CIHEAM Bari
Via Ceglie, 9, 70010, Bari
Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>
Autore/i: V. Verrastro, N. Admane, S. Giordano
Contatto: verrastro@iamb.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici

Compost tea

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed post-ante

Nelle regioni mediterranee, gli agricoltori biologici di solito mantengono la fertilità del suolo utilizzando il compost dell'azienda (ex-ante). Tuttavia, esiste un'altra possibilità per ottenere lo stesso risultato utilizzando un derivato noto come Compost Tea (CT) (ex-post). L'uso della CT ha diversi valori aggiunti:

- **Ambientale:** La produzione di CT proviene da sottoprodotti dell'azienda agricola attraverso un processo aerobico di recupero del carbonio e dell'azoto presenti nei residui verdi o animali (come il letame),
- **Economico:** i sottoprodotti non sono più rifiuti, ma se riutilizzati nell'azienda agricola, sono utili per un tempo medio di programmazione della concimazione, rappresentando una buona sostituzione dei fertilizzanti esterni,
- **Sociale:** in vista dell'attuazione di strategie di economia circolare, gli obiettivi di sostenibilità possono essere meglio perseguiti,
- **Agronomico:** l'applicazione migliora la struttura e la permeabilità del suolo, nonché il microbioma del suolo.

In particolare, nelle colture a ciclo breve (pomodori, zucchine e altre colture simili), il compost tea può essere considerato come un fertilizzante, con un'applicazione locale concentrata nel ciclo di vita della coltura.

L'analisi è stata condotta nel contesto del Sud Italia, in particolare nella regione Puglia. L'area geografica è fortemente votata all'agricoltura biologica e, di conseguenza, alla produzione di frutti con eccellenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali. L'approccio descritto ha permesso lo sviluppo di tecnologie sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, che soddisfano le esigenze di produttori e consumatori.

Legenda

- ▶ Indicatore stimato
- ▶ Indicatore misurato

Costi e benefici economici

	Ex-ante (importo totale €/ha)	Ex-post (importo totale €/ha)
Costi variabili		
Semine/piante	500 €/Ha	500 €/ha
Fertilizzanti	2000 €/Ha <i>Acquisto di fertilizzanti per il mercato</i>	1000 €/ha <i>Produzione di compost tea</i>
Pesticidi	1000 €/ha	1000 €/ha
Acqua	1000 €/ha	700 €/ha
Lavoro	1000 €/ha	1500 €/ha <i>Macchina per la produzione di birra</i>
Costi della macchina	1000 €/ha	1000 €/ha
Ricavi	Nessuno	1000 €/ha <i>come risparmio sul costo dei fertilizzanti</i>
TOTALE	6500 €/ha	5700 €/ha
CONFRONTO	Diminuzione globale del 12% del costo: 	

Costi e benefici ambientali

Energia	<p>Indicatore di deterioramento approssimativo tra l'1 e il 24%:</p>
<p>L'indicatore utilizzato è relativo al carburante (inteso come quantità di carburante necessaria per produrre CT) e, in particolare, alla benzina come unità di misura (0,5L di benzina per produrre 10 kg di tè compost).</p>	
Acqua	<p>Indicatore di miglioramento approssimativo intorno al 10%:</p>
<p>L'uso del CT dimostra di aumentare la permeabilità del suolo, favorendo così il risparmio idrico (inteso come acqua risparmiata da ulteriori turni di irrigazione: circa il 10%).</p>	
Suolo	<p>Indicatore di miglioramento approssimativo dal 75% in su:</p>
<p>La qualità del suolo (aumento/mantenimento della permeabilità e della porosità del suolo) risulta essere costantemente aumentata, insieme all'unità di misura, ovvero il livello di nutrienti nell'analisi del suolo.</p>	
Aria	<p>Impatto non misurato:</p>
<p><i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i></p>	
Biodiversità	<p>Indicatore di deterioramento approssimativo tra l'1 e il 24%:</p>
<p>La biodiversità (intesa come riutilizzo dei sottoprodotti agricoli come fertilizzanti) è leggermente diminuita.</p>	

Oltre.bio - Gestione innovativa della coltivazione biologica della ciliegia e della viticoltura da tavola biologica

Breve descrizione del GO

Oltre.bio stabilisce un collegamento tra l'agricoltura, le amministrazioni e la ricerca nella Regione Puglia. Si è focalizzato su due colture principali, l'uva da tavola biologica e le ciliegie biologiche, con un approccio ecosistemico per migliorare la qualità delle colture attraverso la gestione del suolo e dell'acqua. Le tecniche agronomiche e post-raccolta sono state le chiavi del successo. Dando la priorità alla sostenibilità e alle pratiche biologiche, Oltre.bio si è posto l'obiettivo di produrre frutta di altissima qualità, promuovendo al contempo la conservazione dell'ambiente e la biodiversità.

Benefici

Aumento della fertilità del suolo e gestione delle avversità attraverso l'uso di sensori avanzati per l'analisi precoce delle avversità. Razionalizzazione e migliore gestione dell'irrigazione, della fase post-raccolta e del confezionamento.

Fase di implementazione

Il progetto è terminato nel febbraio del 2023.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Adattamento al cambiamento climatico
Concimazione biologica
Protezione fitosanitaria
Salute del suolo
Catena del valore
Efficienza nell'uso dell'acqua
Tecnologie digitali

Contesto

Regione Puglia, Italia meridionale.
Il compostaggio aziendale e produzione di compost tea, l'applicazione di un DSS per migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua, la gestione sostenibile delle avversità e packaging innovativi per aumentare la shelf-life rappresentano buone pratiche a livello sperimentale nella regione.

Durata

4 anni (2019-2022)

Partner

Organizzazioni di produttori, enti di ricerca, università, istituzioni regionali, intermediari dell'innovazione.

Budget

495.000,00 €

Particolarità

Nel contesto della Regione Puglia, particolarmente vocata all'agricoltura, il progetto ha inteso creare un ecosistema tra aziende private, enti di ricerca e istituzioni regionali per promuovere la salute del suolo e l'efficienza nell'uso dell'acqua. Tale obiettivo è stato perseguito con soluzioni innovative sperimentate nelle aziende agricole.

Principali risultati raggiunti o attesi

- **Aumento della fertilità del suolo**

L'opinione pubblica si sta orientando verso prodotti agroalimentari ottenuti in modo sostenibile con un basso impatto ambientale. Il recupero dei prodotti di scarto e dei residui organici attraverso il compostaggio in azienda è fondamentale per raggiungere la sostenibilità

Letame

Residui verdi

Miscelazione dei residui

Compost

Da 0 a 60-90 giorni, in funzione della natura delle matrici.

negli agroecosistemi (fig. 1).

Figura 1. Il compostaggio in azienda presso l'azienda agricola sperimentale CREA-AA

Il compost tea è un estratto liquido di molecole organiche e inorganiche e microrganismi (fig. 2). Il processo dura solitamente circa 5-8 giorni. Il progetto Oltre.bio si è proposto di migliorare la conoscenza della produzione di compost tea e la sua applicazione nei ciliegeti e vigneti biologici in Puglia (fig. 2).

Figura 2. Produzione di compost tea presso l'azienda sperimentale CREA-AA

- **Efficienza nell'uso dell'acqua grazie all'utilizzo del Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) nei vigneti biologici di uva da tavola**

A livello di azienda agricola, i sensori misurano l'umidità nel suolo, la temperatura, la conducibilità elettrica e la pressione atmosferica. I dati vengono raccolti nel software Blueleaf per aiutare gli agricoltori a prendere decisioni informate, migliorandone la consapevolezza ed efficienza operativa (fig. 3).

L'OBIETTIVO DEL PRODOTTO È INTEGRARE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE CON SUPPORTO E SERVIZI AGRONOMICI QUALIFICATI

Figura 3: Metodo di comunicazione tra hardware e software

- **Packaging innovativo per aumentare la shelf-life delle ciliegie biologiche e dell'uva da tavola biologica**

La tecnologia BlowDevice®, brevettata da UNIBAS e Ninetek Ltd, conferisce alla confezione caratteristiche di traspirabilità per prolungare la shelf-life della frutta biologica deperibile (fig. 4). Il dispositivo è stato riconosciuto come una 'tecnologia chiave' in Europa. È stata sviluppata una macchina confezionatrice per uso industriale.

Figura 4. Uva da tavola biologica conservata sotto atmosfera controllata in confezioni dotate del dispositivo BlowDevice®.

- **Gestione delle avversità**

Diversi estratti naturali sono stati testati nelle aziende agricole al momento della fioritura e prima della raccolta per controllare l'incidenza del marciume pre- e post-raccolta nelle colture principali. Il chitosano è risultato il prodotto più efficace, riducendo lo sviluppo del marciume di oltre il 68% nelle ciliegie post-raccolta (fig. 5).

Figura 5. Applicazione del trattamento ed effetto degli estratti naturali per controllare il marciume post-raccolta

- **Bollettini fitosanitari e agronomici**

I partner di Oltre.bio hanno svolto ispezioni settimanali sul campo nelle aziende agricole coinvolte nel progetto. I dati raccolti sulla protezione fitosanitaria e la guida tecnica sono stati divulgati con 39 bollettini.

- **Schede operative per la protezione fitosanitaria**

Il principale risultato del progetto è stata l'elaborazione di due schede operative dedicate alla protezione fitosanitaria per le aziende agricole e i tecnici.

Materiale esistente

Video

- **Oltre.bio. La nuova sfida biologica:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Scopri i risultati del progetto:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Come ottenere compost e compost tea. Giornata dimostrativa del progetto Oltre.bio il 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Collegamenti web

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Compost ed estratti per la sostenibilità dei sistemi agricoli:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Compost in azienda:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Compost tea:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Cerasicoltura biologica: una giornata dimostrativa in campo:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Strategie innovative per il controllo di parassiti e agenti fungini: attività di monitoraggio al servizio degli operatori:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Cerasicoltura biologica: una giornata dimostrativa in campo:**
<https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: la soluzione ecosostenibile per la shelf-life dell'uva da tavola:**
https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, risultati innovativi per il mercato dell'uva da tavola biologica:**
<https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>

- ■ 39 bollettini fitosanitari e agronomici
 - 21 bollettini nel 2021: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_-rev-01.pdf
 - 18 bollettini nel 2022: <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- ■ 2 schede operative per la protezione fitosanitaria
 - ■ Protezione fitosanitaria del ciliegio in agricoltura biologica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
 - ■ Protezione fitosanitaria della vite per uva da tavola in agricoltura biologica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Ulteriore bibliografia

- 🇬🇧 Effetto dei materiali e dei metodi di assemblaggio sulla selettività dei gas del dispositivo BlowDevice®: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 Effetto della tecnologia di confezionamento sulla qualità della clementina preraffreddata: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Informazioni di contatto

Editore: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefono: +39 080 4606111, sitio web:
<https://www.iamb.it/>

Autore/i: N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contatto: admane@iamb.it

Partner del progetto:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA-Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Produção e aplicação de chá de composto na exploração agrícola

Desafio

O desafio consiste em gerir os padrões de fertilidade do solo das culturas mediterrânicas para melhorar a eficiência hídrica, a atividade fotossintética, o equilíbrio dos nutrientes e a qualidade dos frutos.

Solução

A produção de chá de composto é uma prática agrícola que requer a recolha e reciclagem de subprodutos orgânicos associados a outras técnicas de melhoria do solo (cobertura vegetal morta, adubo verde, etc.).

O conhecimento adequado de todos os processos, da aplicação dos produtos e dos ciclos das culturas é fundamental para obter bons resultados.

Benefícios

A utilização de chá de composto pode contribuir significativamente para manter a qualidade da matéria orgânica do solo, aumentar as poupanças monetárias dos agricultores e reforçar a biodiversidade e a adaptação das explorações agrícolas às alterações climáticas.

Caixa de aplicabilidade

Tema

- Subproduto agrícola
- Biodiversidade
- Adaptação às alterações climáticas
- Fertilização orgânica

Contexto

Trata-se de uma técnica geral que otimiza o desenvolvimento nas explorações agrícolas extensivas e orgânicas, onde os ciclos de nutrientes são fundamentais.

Tempo de aplicação

Quase todo o ano, consoante as necessidades das culturas.

Tempo de implementação necessário

Entre dois e três meses, a partir da matéria-prima.

Período de impacto

A médio (efeitos nas culturas) ou a longo prazo (solo), consoante os parâmetros considerados.

Equipamento

Bioextrator, bomba de oxigénio, temporizador

Recomendações práticas

Como é produzido?

O processo de produção consiste em utilizar o composto maduro num saco de serapilheira grande, colocado num bioextrator com um tanque robusto capaz de conter a massa líquida e equipado com um dispositivo de arejamento.

O que foi feito no GO Oltre.bio?

A extração foi realizada com uma relação 1:5 v/v (20 %). O temporizador foi programado para 15 minutos (ligado) a cada 3 horas (desligado) para garantir a correta oxigenação. O processo durou cinco dias e, antes da administração, optou-se por uma nova diluição após a medição da condutividade elétrica até uma relação de 1:15 v/v.

- Pomar de cerejeiras: 3 l/planta no solo + 250 ml/planta por aplicação foliar. Distribuição em três fases: início da floração, pós-floração e pintar da cereja.
- Vinhedos: 1,5 l/planta. Distribuição em três fases: varas com cerca de 15 cm de comprimento, pós-frutificação e pintar da uva.

Quais são os benefícios do chá de composto?

SUPRESSIVIDADE

Pode substituir parcialmente os fungicidas, tendo propriedades supressoras devido aos microrganismos antagonistas e ao componente abiótico.

AÇÃO NUTRITIVA

Contém moléculas orgânicas e elementos inorgânicos em solução que podem exercer uma ação nutritiva rápida em combinação com efeitos bioestimulantes.

Materiais existentes

Vídeos

- **Oltre.bio. O novo desafio orgânico:**
<https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Descobrir os resultados do projeto:**
<https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>

- ■ Como obter composto e chá de composto. Dia de demonstração do projeto Oltre.bio em 29/04/2022: <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Ligações Web

- ■ <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- ■ https://feder.bio/wp-content/uploads/2022/04/Programma-oltrebio-29-aprile_DEF-005.pdf
- ■ <https://feder.bio/compost-compost-tea-risorse-sostenibili-la-produzione-bio-ciliegie-uva-tavola/>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- ■ <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>

Outras leituras

Dois cadernos de gestão fitossanitária:

- ■ Proteção fitossanitária da cerejeira na agricultura orgânica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegio.pdf
- ■ Proteção fitossanitária das uvas de mesa na agricultura orgânica: https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Informações de contacto

Editor: CIHEAM Bari

Via Ceglie, 9, 70010, Bari

Phone: +39 080 4606111, website: <https://www.iamb.it/>

Autor(es): V. Verrastro, N. Admane, S. Giordano

Contacto: verrastro@iamb.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício

Chá de Composto

Introdução - apresentação da situação ex-ante e post-ante

Nas regiões mediterrânicas, os agricultores biológicos mantêm normalmente a fertilidade do solo utilizando composto na exploração (ex-ante). No entanto, existe outra possibilidade de obter o mesmo resultado utilizando um derivado conhecido como Compost Tea – Chá de Composto - (CT) (ex-post). A utilização da CT tem várias mais-valias:

- **Ambiental:** A produção de CT provém de subprodutos agrícolas através de um processo aeróbio de recuperação do carbono e do azoto presentes nos resíduos verdes ou animais (como o estrume),
- **Económica:** os subprodutos já não são resíduos, mas se forem reutilizados na exploração, são úteis para um período médio de programação da fertilização, representando uma boa substituição dos fertilizantes externos,
- **Social:** tendo em vista a aplicação de estratégias de economia circular, os objetivos de sustentabilidade podem ser mais bem prosseguidos,
- **Agronómica:** a aplicação melhora a estrutura, a permeabilidade e o microbioma do solo.

Especificamente em culturas de ciclo curto (tomate, abobrinha e outras culturas similares), o chá de composto pode ser considerado como um fertilizante, com aplicação local concentrada no ciclo de vida da cultura.

A análise é efetuada no contexto do sul de Itália, nomeadamente na região da Apúlia. A área geográfica está fortemente vocacionada para a agricultura biológica e, consequentemente, para a produção de frutos com excelentes características organolépticas e nutricionais. A abordagem descrita permitiu o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis do ponto de vista económico e ambiental, que satisfazem as necessidades dos produtores e dos consumidores.

Legenda

- ▶ Indicador estimado
- ▶ Indicador medido

Custos e benefícios económicos

	Ex-ante (montante total €/ha)	Ex-post (montante total €/ha)
Custos variáveis		
Sementes/plantas	500 €/ha	500 euros/ha
Fertilizantes	2000 €/ha <i>Compra de adubo no mercado</i>	1000 €/ha <i>Produção de chá de composto</i>
Pesticidas	1000 €/ha	1000 €/ha
Água	1000 €/ha	700 €/ha
Trabalho	1000 €/ha	1500 €/ha <i>Máquina de fazer cerveja</i>
Custos das máquinas	1000 €/ha	1000 €/ha
Receitas	Nenhum	1000 €/ha como custo economizado de fertilizantes
TOTAL	6500 €/ha	5700 €/ha
COMPARAÇÃO	Redução global de 12% do custo:	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Indicador de deterioração aproximada entre 1 e 24%:
O indicador utilizado é relativo ao combustível (entendido como a quantidade de combustível necessária para produzir CT) e, em particular, à gasolina como unidade de medida (0,5L de gasolina para produzir 10 kg de chá de composto).	
Água	Indicador de melhoria aproximada de cerca de 10%:
A utilização de CT prova aumentar a permeabilidade do solo, promovendo assim poupanças de água (entendida como a água poupada a outras irrigações: cerca de 10%).	
Solo	Indicador de melhoria aproximada de 75% e superior:
A qualidade do solo (aumento/manutenção da permeabilidade e da porosidade do solo) revela-se consistentemente aumentada, juntamente com a unidade de medida, ou seja, o nível de nutrientes na análise do solo.	
Ar	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	
Biodiversidade	Indicador de deterioração aproximada entre 1 e 24%:
A biodiversidade (que se destina à reutilização de subprodutos agrícolas como fertilizantes) diminuiu ligeiramente.	

Oltre.bio – Gestão inovadora da cerejeira e viticultura de mesa orgânicas

Breve descrição do GO

O Oltre.bio liga a agricultura ao governo e à investigação na região da Apúlia. Centrou-se em duas culturas principais, uvas de mesa e cerejas orgânicas, utilizando uma abordagem ao nível do ecossistema para melhorar a qualidade das culturas através da gestão do solo e da água. As técnicas agronómicas e de pós-colheita foram a chave do sucesso. Ao privilegiar a sustentabilidade e as práticas biológicas, o Oltre.bio tinha como objetivo produzir fruta de qualidade superior, promovendo simultaneamente a conservação do ambiente e da biodiversidade.

Benefícios

Aumentar a fertilidade do solo e gerir as adversidades através da utilização de sensores avançados para analisar as adversidades numa fase precoce. Racionalizar e gerir melhor o fornecimento de irrigação, a pós-colheita e a embalagem.

Fase de implementação

O projeto terminou em fevereiro de 2023.

Caixa de dados chave

Tema

Adaptação às alterações climáticas
Fertilização orgânica
Gestão de pragas
Saúde do solo
Cadeia de valor
Eficiência na utilização da água
Tecnologias digitais

Contexto

Região da Apúlia, Sul de Itália.
A compostagem nas explorações agrícolas para produzir chá de composto, a aplicação de SAD para melhorar a eficiência da utilização da água, a gestão sustentável das adversidades e as embalagens inovadoras para aumentar o tempo de conservação representam as melhores práticas a nível experimental na região.

Duração

4 anos (2019-2023)

Parceiros Envolvidos

Organizações de produtores, organismos de investigação, universidades, instituições regionais, mediadores de inovação.

Orçamento

495 000,00 €

Particularidade

No contexto da região da Apúlia, particularmente orientada para a agricultura, o projeto visava criar um ecossistema entre empresas privadas, organismos de investigação e instituições regionais para promover a saúde dos solos e a eficiência na utilização da água. Este objetivo foi prosseguido através de soluções inovadoras colocadas em prática na exploração agrícola.

Principais resultados alcançados ou esperados

- **Melhoria da fertilidade do solo**

A opinião pública está a demonstrar uma maior preferência por produtos agroalimentares produzidos de forma sustentável e com um baixo impacto ambiental. A recuperação de resíduos e de resíduos orgânicos através da compostagem nas explorações agrícolas é fundamental para

alcançar a sustentabilidade nos ecossistemas agrícolas (Fig. 1).

Figura 1. Compostagem na exploração agrícola experimental CREA-AA

O chá de composto é um extrato líquido de moléculas orgânicas e inorgânicas e de microrganismos (Fig. 2). O processo dura normalmente cerca de 5 a 8 dias. O projeto Oltre.bio teve como objetivo melhorar a compreensão da produção de chá de composto e a sua aplicação em pomares de cerejeiras e vinhas orgânicas na Apúlia (Fig. 2).

Figura 2. Produção de chá de composto na empresa experimental CREA-AA

- **Eficiência no uso de água através da utilização do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) em vinhedos de uvas de mesa orgânicas**

Ao nível da exploração agrícola, os sensores medem a humidade do solo, a temperatura, a condutividade elétrica e a pressão atmosférica. Os dados são recolhidos no software Blueleaf para ajudar os agricultores a tomar decisões informadas, aumentando a sua consciencialização e eficiência no terreno (Fig. 3).

O OBJETIVO DO PRODUTO É INTEGRAR COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE COM APOIO E SERVIÇOS AGRONÓMICOS QUALIFICADOS

Figura 3: Método de comunicação entre o hardware e o software

- **Embalagens inovadoras para aumentar o tempo de conservação das cerejas e uvas de mesa orgânicas**

A tecnologia BlowDevice®, patenteada pela UNIBAS e pela Ninetek Ltd, confere à embalagem características respiráveis para prolongar a vida útil dos frutos orgânicos perecíveis (Fig. 4). O dispositivo foi reconhecido como uma “tecnologia-chave” na Europa. Foi desenvolvida uma máquina de embalar para uso industrial.

Figura 4. Uvas de mesa orgânicas armazenadas em MAP em embalagens equipadas com BlowDevice®

- **Gestão da adversidade**

Foram testados nas explorações agrícolas diferentes extratos naturais na floração e antes da colheita para controlar a incidência de podridão pré e pós-colheita nas principais culturas. O quitosano foi o produto mais eficaz, reduzindo o desenvolvimento da podridão em mais de 68 % nas cerejas pós-colheita (Fig. 5).

Figura 5. Aplicação do tratamento e efeito dos extratos naturais para controlar a podridão pós-colheita

- **Boletins fitossanitários e agronómicos**

Os parceiros do Oltre.bio realizaram inspeções semanais no terreno nas explorações agrícolas envolvidas no projeto. Os dados recolhidos sobre a gestão fitossanitária e as orientações técnicas foram divulgados através de 39 boletins.

- **Cadernos de gestão fitossanitária**

O principal resultado do projeto foi o desenvolvimento de dois cadernos dedicados à gestão de pragas para empresas agrícolas e técnicos.

Material existentes

Vídeos

- **Oltre.bio. O novo desafio orgânico:** <https://www.youtube.com/watch?v=4uijvoO302k&t=3s>
- **Descobrir os resultados do projeto:** <https://www.youtube.com/watch?v=HiyblypTeno&t=188s>
- **Como obter composto e chá de composto. Dia de demonstração do projeto Oltre.bio em 29/04/2022:** <https://www.youtube.com/watch?v=TeVOBrJDkPw>

Ligações Web

- <https://feder.bio/progetti/oltre-bio/>
- **Composto e extratos para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- **Composto na exploração agrícola:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-1.pdf>
- **Chá de composto:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Poster-Oltrebio-23012023-2.pdf>
- **Cultura orgânica de cereja: um dia de demonstração no campo:** <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **Estratégias inovadoras para o controlo de pragas e agentes fúngicos: atividades de monitorização ao serviço dos operadores:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/monitoraggio-e-strategia-di-controllo-dei-parassiti-nel-ciliegeto-bio-1.pdf>
- **Cultura orgânica de cereja: um dia de demonstração no campo:** <https://www.fruitjournal.com/cerasicoltura-bio-una-giornata-dimostrativa-in-campo-2/>
- **BlowDevice®**
- **BlowDevice®: a solução ecologicamente sustentável para a conservação das uvas de mesa:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Blow-device_Uvadatavola_II_Apr-Mag-2022.pdf
- **Oltre.bio, resultados inovadores para o mercado das uvas de mesa orgânicas:** <https://www.rinnovabili.it/agrifood/oltre-bio-risultati-innovativi-per-il-mercato-delluva-da-tavola-biologica/>
- **39 boletins fitossanitários e agronómicos:**
 - **21 boletins em 2021:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-fitosanitario-e-agronomico-N-1-OLTREBIO_-rev-01.pdf
 - **18 boletins em 2022:** <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Bollettino-Fitosanitario-ed-agronomico-N-6.pdf>
- **2 cadernos de gestão fitossanitária:**
 - **Proteção fitossanitária da cerejeira na agricultura orgânica:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/rev-29-NOV-22-Schede-impaginate_ciliegeto.pdf

- **Proteção fitossanitária das uvas de mesa na agricultura orgânica:** https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/REv-18-MAGGIO-2023-Schede-impaginate_vite.pdf

Outras leituras

- 🇬🇧 **Efeito dos materiais e métodos de montagem na seletividade de gás do dispositivo Blow®:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_80
- 🇬🇧 **Efeito da tecnologia de embalagem na qualidade das clementinas pré-refrigeradas:** https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39299-4_78

Informações de contacto

Editor: CIHEAM Bari
Via Ceglie 9, 70010, Bari
Telefone: +39 080 4606111, sítio Web:
<https://www.iamb.it/>

Autor(es): N. Admane, V. Verrastro, S. Giordano

Contacto: admane@iamb.it

Parceiros do projeto:

TENUTE D'ONGHIA S.A.S.; FEDERBIO ITALIAN FEDERATION OF ORGANIC AND BIODYNAMIC FARMERS; ROMANAZZI VITANTONIO; OP FRUIT AND VEGETABLE JONICA SOC. CONS. A R.L.; AGRIMECA GRAPE and FRUIT CONSULTING SRL; UNIVERSITY OF BASILICATA; TARULLI GROUP SOC. CONS. A R.L.; UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO; CIHEAM BARI; AGROLAB S.c.a.r.l.; CREA–Agriculture and Environment Research Center - Viticulture and Oenology Center.

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

